

BERDAQ BAQSI MEKTEBINEN SHIQQAN BAQSILARDIŃ ATQARIWINDAĞI QOSIQ NAMALAR

Bazarbaev Ruslan

Folklor hám etnografiya tálim bağdarı 1-kurs studentı

Qudenov Ruslan

İlimiy basshı: Folklor hám etnografiya kafedrası oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15732596>

Anotatsiya. Bul maqalada Berdaq baqsi mektebinen shiqqan baqsilardıń atqariwindağı qosiq namalar haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: muzika, mádeniyat, kórkem-óner ,teks, nama, sázende.

MELODIES AND SONGS PERFORMED BY THE BAKHSHIS FROM THE BERDAQ BAKHSHI SCHOOL

Annotation. This article discusses the melodies and songs performed by the bakhshis from the Berdaq bakhshi school.

Keywords: music, culture, art, text, melody, musician.

МЕЛОДИИ И ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ БАХШИ ШКОЛЫ БАХШИ БЕРДАК

Аннотация. В статье рассматриваются мелодии и песни в исполнении бахши школы бахши Бердак.

Ключевые слова: музыка, культура, искусство, текст, мелодия, музыкант.

Belgili alim Qabil Maqsetov “Dastanlar , jirawlar , baqsilar ” atli kitabında

Biz “Ashiq Nájep” dastaniniń Qaraqalpaqsha versiyasiniń payda bolıwın Berdaq baqsi atı menen baylanıstıradi ekenbiz, al qaraqalpaq xalıq poeziyasındağı “Qız Munayim” atlı qosıqtı onıń qaraqalpaqsha orginal teksti menen namasında shubhasız Berdaq baqsi atına ótkeriwge boladı . Usı qosıqtıń tekstinde , namasında Berdaqtan úlgi bolıp Hurlımangá jetken . Hurlıman bul qosıqtı ózinshe jetilistirip Qarajangá miyras etip qaldırған . Qarajan baqsiniń ózide bul qosıqtıń sózinde, namasında birinshi aytqan Berdaq bolған anamız sóy dep aytatuğın edi. Al Hurlıman bolsa ózinshe bir usıl menen aytatuğın edi, dep maqullaytuğın edi. Al óziniń aytqan “Qız Munayi” namasin solardıń úlgisi dep tastıyıqlaytuğın edi. Qarajan baqsiniń aytıwına qarağanda Hurlıman bir neshe namalarda qosıq aytqan, biraq onıń eń jaqsı kórgen namaları “Qız Munayim” “Sanalı keldi” bolған.

Hurlımannıń eń jaqsı kórip aytatuğın dastanlariniń biri “Góroğlı” dastaniniń “Bázirgen”, “Qirmandalı” bólimleri bolған.

Berdaq baqsi mektebine harakterli bolған batırlıq, mártlik doslıqtı jırlaw Hurlımannıń repertuarında “ Bázirgen ” dastaniniń Qarajan baqsiniń eslewinde “ Bázirgen ” dastanında aytilatuğın Aysultanniń “Bunnan keter bolsam ata Bázirgen diydar qiyametke qalsa náylermen ğish jigitle , Bázirgendi náyledińiz” , “Baslı meni qanxorimniń eline” , “Góroğlıni bilermiseń ” , “Ağam topraq bolған jayğa jetistim” degen qosıqlarin, sondayaq Góroğlıniń “On segiz arshin at mindim , attan armanim qalmadı ” , “Zor Bázirgenge ushradim, “Námárt Góroğlı men boldim” , “Yıglama Aysultan ağań bolayın ” , Bázirgenniń “ Márt oğlıman, “ Bir basqa bir ólim bardı, qosıqlarin Hurlıman jan endirip aytatuğın bolған .

“Qirmandáli” dastanidaǵı qara sóz benen qosıqlardıda Hurliman kóterińki yosh benen aytatuǵın bolǵan. Ashıqlıq, mártlik, sózge sheshenlik, sázendelikti, hátte qızlarǵıń palwanlıǵın sóz etetuǵın bul dastan Hurlimanǵa ayırıqsha unaǵan. Batır qız, sheshen qız, shayır qız, sázende qız Hurlimanniń ideyası bolǵan .

Berdaq baqsı mektebi dástúri menen ushlasıp atırǵan sabaq bar .

Dastannın bul bólimindeǵı Góroǵlınıń awzınan aytilatuǵın “ Bizge nazlı yardan xabar kelipti, nazlı yar suw ber isheli” , “O Qumar kózli yar kórindi” , “Ópsem lábiń qanaqana” , “Qanat baylap uship keldim” , “ Bergen wádeń push boldıma” , “ Ne derseń” , Aǵa Yunustiń “ Alsań násiyatim ketme Góroǵlı ” Qirmandalıniń “Túsh óziń suwdan ishe ber” Ashıq Aydinniń “ Wáde etken gel yarım, iqrara kózim tústi “ qosıqları Hurlimanniń eń jaqsı kórip aytatuǵın qosıqları bolǵan , ol bul qosıqlardı ózine tán , basqa baqsılardıǵa usatpastan óz awılına sheberlik penen atqarǵan .

Hurlimanniń repertuwarında birqansha dástanlar , qosıqlar , namalar , bolǵan bolıwı múmkin . Bul waqıtı menen izertleniwı kerek . Hurliman Berdaq baqsı mektebiniń iri wákili, Berdaqtiń baqsıshılıq dástúrin tikkeley dawam etiwshi óziniń epikalıq repertuwarınıń tereń xalıqlıq baǵdarı menen qaraqalpaq baqsıshılıq iskustvasına úlken úles qosqan baqsı.

Óziniń repertuwarı menen tikkeley Berdaqtiń ustazlıǵında hám jaqınnan kómeginde miynetkesh xalıqtı joqarı estetikeliq sezimlerde tárbiyalawdaǵı Hurlimanniń baqsıshılıq xızmetleri xalqımızdıń yadında mángi saqlanadı . Buǵan dálil : Balası Qarajan baqsını ullı ataqlı baqsı dárejesine jetkerip tárbiyalawı hám xalqımızdin suyikli n baqsısı bolıp jetilisiwinde hám Qarajan baqsınıń ataqlı sazende hám baqsı Aytjan Xojalesovtı xalıq súygen sazende hám baqsı bolıp taniliwinde ustazlıq etkenin xalıqımız olardıń baqsıshılıq ónerinen shertken sazınan jaqsı biledi .

Xalıq shayırlarınıń Berdaqti táriyplewleri

Qaraqalpaq xalqında , sonıń ishinde shayırlarımızda xalqımızdıń súyikli ullarınıń biri retinde Berdaqtiń atın baraqulla ulıǵlaǵanı bizge belgili .

Berdaq edi shayırlardıń danası ,

Sózine iyildi adam balası .

Yamasa : Neshshe sózler ayttı qoriqpay zalimnan ,

Shayırlıqta ótpes Maqtumquli onnan, - dep Berdaqtiń qaraqalpaq xalqına eń qádirlı shayıır ekenligin aytqan edi .

“Qırǵzdıń Alatawında shoqqılar kóp. olardıń birewleri biyik bolsa , basqaları onnanda biyik . Xalqımız usı bálent shoqqılardı

“Tuǵ shoqqı” , yaǵniy “Tuw shoqqı” , - dep ataydı . Berdaqta kóp milletli tuwisqan ádebiyatımızdıń tuw shoqqılarınıń biri” – dep bahalaǵan edi . Berdaqtiń shıǵarmaları 1940 – jıldan baslap baspa sózde jariq kóre basladı.

Kele – kele Berdaqtiń dóretpeleri Ózbek, qırǵız, qazaq, túrkmen, rus, gruzin, tatar , noǵay, bashqurt hámde basqa xalıqlar tillerine awdarıldı

Qaraqalpaq xalıq shayıri Abbaz Dabıylov “Berdaq haqqında qos qosıq”, (1950), S. Nurimbetov “Berdaq shayıır” ,(1950) atlı qosıqların al

J . Aymurzaev “ Berdaq ” atli muziykali dramani dóretti . Sonday–aq Ibrayim Yusupov, T Jumamuratov, Nawriz Japaqov hám tađı’ basqa kóplegen shayirlarda Berdaqti táripledi .

Abbaz Dabilov

Xaliq ushin jirladiń hár túr sóz benen ,

Qiyalap kóp qarap alđir kóz benen ,

Ájiniyaz , Berdaqtan qalđan iz benen ,

Qsiq stillerin tapqan shayirsań

- dep Berdaqti bárshe Qaraqalpaq shayirlardiń ustazi sipatında táriypleydi .

Shayirdiń “Berdaqqa” atli shıǵarması -áńǵ- qatardan ibarat bolip , oniń:

Sari kirpik shapan , belinde túrme ,

Ayaqta aq pushta , basta shógirme ,

Súwrette shekelep, duwtari bizge ,

Ózi shıqti qalem bolip Berdaqtiń – degen qosiq qatarlarinan

Berdaq oyi , Berdaq obrazi , kóz aldińa keledi .

“Ala Moynaq duwtar , gúmis shaptirđan ,

Bes barmaqqa on tórt perde tuttirđan ,

Namaları tistiń suwin juttirđan ,

Shákirtleri toyǵa keldi Berdaqtiń .

Shákirt dep oylamań Japaq , Eshjandi ,

Aytip tur Berdaqtan qalđan dástandi ,

Jańlatip hawazi , jerdi aspandi ,

Aqlıǵı’ Qarajan bizde Berdaqtiń .

Sonday – aq qaraqalpaq shayirlari ishinen S. Nurimbetovta Berdaqqa arnap “Berdaq” poemasin dóretti. Usi poema Berdaq tuwrali jazılǵan kólemli shıǵarmalardiń bolip esaplaniladi. Qyasi jaziwshi, shayir shıǵarmaların oqip qarasaqta, Berdaq tuwrali pikir aytpađan, oniń ádebiy miyrasinan nár almađan sóz zergerin tabiw qiyin. Olardiń barlıǵinińda Berdaqti ustaz , kórkem sózdiń sheberi , dep bahalaydi .

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. «Jiraw namaları» Qaraqalpaqstan baspası 1991j
2. «Japaq baqsı Shamuratov qosıqları hám namaları» Qaraqalpaqstan mádeniyati gazetasi Nókis 1992j.
3. Qabil Maqsetov «Qaraqalpaq xalqiniń kórkem awız eki dóretpeleri» N. «Bilim» 1996j.
4. Q.Maqsetov «Baqsı jirawlar» kitabı
5. Apraksina O. «Metodika muzikal’noy vospitanie» M.1983
6. N.Musabekov «Muzika tárbiyası» T.1983.